

КЊИГА САЖЕТАКА

59. КОНГРЕС СТУДЕНАТА БИМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ
СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ

КОПАОНИК 26 - 30. АПРИЛ 2018.

ABSTRACT BOOK

59th SERBIAN STUDENTS' CONFERENCE OF BIOMEDICAL SCIENCES
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

KOPAONIK 26 - 30 APRIL 2018.

КЊИГА САЖЕТАКА 59. КОНГРЕСА СТУДЕНАТА БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ

Организациони одбор:

Ђорђе Стевановић, председник Организационог одбора и потпредседник Научне секције Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Бранислав Петровић, председник Студентског парламента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Владимир Јаковљевић
Доц. др Владимир Живковић
Мина Поскурица, председник Научне секције Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Марко Ристић, члан Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Небојша Здравковић

Почасни одбор:

Академик проф. др Небојша Лалић
проф. др Снежана Бркић
проф. др Добрила Станковић Ђорђевић
проф. др Владо Теодоровић
проф. др Мирослав Вукадиновић
проф. др Драгица Одаловић
проф. др Зорица Вујић
потпуковник проф. др Тихомир Илић

Факултети учесници:

1. Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (организатор)
2. Медицински факултет Универзитета у Београду
3. Медицински факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
4. Медицински факултет Универзитета у Нишу
5. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
6. Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
7. Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
8. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
9. Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
10. Фармацеутско-здравствени факултет Универзитета у Травнику
11. Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву са седиштем у Фочи
12. Стоматолошки факултет у Панчеву

Тираж: 1200

ISBN 978-86-7760-123-2

Научни одбор:

Мина Поскурица, председник Научног одбора
Алекса Алексић
Ђорђе Стевановић
Емина Ђоровић
Зорана Радовић
Јована Миленковић
Павле Милановић
Христина Дејановић
Проф. др Иван Јовановић
Проф. др Небојша Арсенијевић
Проф. др Предраг Чановић, декан Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Марина Петровић
Проф. др Татјана Кањевац

Уредништво:

проф. др Владимир Јаковљевић
Мина Поскурица
Ђорђе Стевановић

Дизајн и припрема:

Душан Томашевић
Александар Марјановић

ПОВЕЗАНОСТ УПОТРЕБЕ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА И СЛИКЕ О СОПСТВЕНОМ ТЕЛУ

Аутор: Маријана Грујић

e-mail: maja6393@live.com

Ментор: проф. др Александра Стојадиновић

Катедра за педијатрију, Медицински факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду

Увод: Слика о сопственом телу представља доживљаје, мисли и осећања које особа има у вези са својим телом. Млади свакодневно проводе време на друштвеним мрежама и изложени су многим садржајима, укључујући и савремене стандарде лепоте и притисак да изгледају у складу са тим стандардима, те друштвене мреже могу да утичу на стварање негативне слике о сопственом телу.

Циљ рада: Да се утврди повезаност употребе друштвених мрежа и слике о сопственом телу код младих.

Материјал и методе: Подаци за истраживање су добијени путем онлајн анкете, која је осмишљена за потребе овог истраживања. У истраживању је учествовало 1139 испитаника узраста од 15 до 24 године. Анкетирано је 189 младића и 950 девојака.

Резултати: Просечан BMI испитаника је $22,27 \pm 3,58$. Највећи проценат испитаника је нормално ухрањен (74,6%), затим следе прекомерно ухрањени (14,6%), потхрањени (6,7%) и гојазни (4,1%). Девојке су у већем проценту потхрањене у односу на младиће, док су младићи у већем проценту прекомерно ухрањени и гојазни у односу на девојке. Просечно време проведено на друштвеним мрежама је $183,3 \pm 144,97$ минута у току дана. Нема разлике у употреби друштвених мрежа између младића и девојака, као ни у дужини времена које различито ухрањени испитаници проводе на друштвеним мрежама и значају који им придају. Изглед је значајнији девојкама, а младићи више инвестирају у њега. Девојке и младићи су једнако незадовољни својим изгледом. Изглед је једнако значајан различито ухрањеним испитаницима. Инвестирање у изглед се не разликује значајно међу различито ухрањеним испитаницима. Што су испитаници млађи, интензивнија је употреба друштвених мрежа, значај изгледа је већи, више инвестирају у изглед и незадовољнији су изгледом.

Закључак: Употреба друштвених мрежа у значајној мери утиче на формирање негативне слике о сопственом телу код младих, због чега је важно њихово контролисано и адекватно коришћење.

Кључне речи: друштвене мреже; слика о сопственом телу; адолесценти; млади

CONNECTION BETWEEN USAGE OF SOCIAL NETWORKS AND BODY IMAGE

Author: Marijana Grujić

e-mail: maja6393@live.com

Mentor: Assoc. Prof. Aleksandra Stojadinović

Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Novi Sad, University of Novi Sad

Introduction: Body image represents person's perceptions, feelings and thoughts about their body appearance. Young people spend considerable time on social networks exposed to different content, including modern standards of beauty and pressure to look in accordance with them. Therefore social networks can influence the creation of negative image of one's own body.

The Aim: To determine relationship between usage of social networks and body image of young people.

Material and Methods: Research data was obtained through an online survey designed for the purpose of this research. In this research 1139 people aged from 15 to 24 years participated. There were 189 male and 950 female participants.

Results: Average BMI is $22,27 \pm 3,58$. The highest percentage of participants is normally nourished (74,6%), followed by participants who are overweight (14,6%), malnourished (6,7%), and obese (4,1%). Young women are more often malnourished comparing to young men, while young men are more often overweighted and obese comparing to young women. Average time spend on social networks is $183,3 \pm 144,97$ minutes per day. There is no difference in time spent using social networks between male and female participants and between differently nourished participants. Physical appearance is more significant to young women, but young men invest more effort in improving or maintaining it. Young women and men are equally dissatisfied with their physical appearance. There is no difference between differently nourished participants regarding importance of physical appearance and investment in physical appearance. With the increase of BMI, dissatisfaction with physical appearance increases. The younger the participants are, the use of social networks is more intense, importance of physical appearance is higher, investment in it is more intense and dissatisfaction with their physical appearance is stronger.

Conclusion: Usage of social networks significantly influences forming negative body image among young people, which is why their controlled and adequate use is important.

Keywords: social networks; body image; adolescents; young people

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

61(048)(0.034.2)
57+61(048)(0.034.2)

КОНГРЕС студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем
(59 ; 2018 ; Копаоник)

Књига сажетака [Електронски извор] / 59. Конгрес студената биомедицинских наука Србије са
интернационалним учешћем, Копаоник 26 - 30.

април 2018. = Abstract Book / 59th Serbian Students' Conference of Biomedical Sciences with
International Participation, Копаоник 26 - 30 April 2018. - Крагујевац : Факултет
медицинских наука Универзитета, 2018 (Крагујевац : Факултет медицинских наука
Универзитета). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са насловне стране документа. - Упоредо срп.
текст и енгл. превод. - Тираж 1.200.

ISBN 978-86-7760-123-2

а) Медицина - Апстракти б) Биомедицина - Апстракти COBISS.SR-ID 261725196